

GÜLHANE TIP DERGİSİ

ARALIK 2001

CİLT 43

SAYI 4

GÜLHANE MEDICAL JOURNAL

DECEMBER 2001

VOLUME 43

NUMBER 4

ISSN 1302-0471

PROTEİN C EKSİKLİĞİ (OLGU SUNUMU)

Dr. Günseli BOZDOĞAN (*), Dr. Şenay SAVAŞ (*), Dr. Orhun ÇAMURDAN (*),
Dr. İnci ARIKAN (*), Dr. Resul YILMAZ (*), Dr. Gülten TANYER (*)

Gülhane Tıp Dergisi 43 (4) : 415-417 (2001)

ÖZET

Koagülasyon inhibitörlerinin konjenital eksikliği herediter trombotik hastalığın bir nedenidir. Rekürren derin venöz trombozların varlığı, aile üyelerinin birkaçında venöz tromboz hikayesinin olması konjenital hiperkoagülebilirlik durumlarını destekler. Heterozigot protein C eksikliğinde venöz trombotik komplikasyonlar genellikle genç erişkin yaşta gelişmekle birlikte, çok nadir de olsa yaşam boyu asemptomatik kalabilir. Bu makalede mezenterik venöz tromboza bağlı akut batın nedeniyle iki kez opere edilen ve mezenterik venöz trombozun etyolojisi araştırılırken protein C eksikliği tanısı konan bir vaka sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Protein C, Venöz Tromboz.

SUMMARY

Protein C Deficiency (Case Report)

Congenital deficiency in coagulation inhibitors is a cause of hereditary thrombotic disease. The presence of recurrent deep vein thrombosis and/or the existence of a number of family members with venous thrombosis suggest a congenital hypercoagulable state. Although heterozygotes with protein C deficiency develop venous thrombotic complications at young adult they rarely may stay asymptomatic throughout their life. Here, we present a case that was operated two times due to acute abdomen and during etiology search for venous thrombosis protein C deficiency was diagnosed.

Key Words : Protein C, Venous thrombosis, Childhood.

GİRİŞ

Kanda koagülasyon sistemi ve fibrinolitik sistem arasında normalde var olan denge, büyük intravasküler trombusların oluşumunu önlemeye yöneliktir. Koagülasyonda protrombinden trombin oluşumunu, fibrinojenden fibrin oluşumu izler. Karaciğerde sentez edilir. Vitamin K'ya bağımlıdır.

(*) ŞB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Reprint Request : Dr. Şenay SAVAŞ, SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği
Altındağ/ ANKARA
Kabul Tarihi : 7.8.2001

Trombin aynı zamanda trombomodülün denem bir başka proteinle kompleks oluşturur ve bu kompleks protein C'yi aktive eder (1,2). Protein C bir inhibitör proteindir. Aktive olunca fibrinolizisi artırır (3,4). Aktive protein C plazminojen aktivatör inhibitörlerini inhibe eder. Protein S'nin de kofaktörlüğünde proteoliz yoluyla Faktör V ve VIII' de inhibe eder (1,3,5). Aktive protein C böylece Faktör X'un aktive Faktör Xa'ya ve protrombinin trombine dönüşümünü de kontrol eder. Protein C güçlü bir antikoagülan olduğundan, eksikliği tromboembolik hastalık riskini artırır. Mezenterik venöz tromboz protein C eksikliğinin nadir görülen bir klinik manifestasyonu olduğundan kliniğimizde bu tanı ile izlenen hastanın sunumu yapıldı.

OLGU SUNUMU

15 yaşında kız hasta başvurudan 10 gün önce başlayan kusma şikayeti ile yapılan takiplerinde perfore akut apandisit tanısı konularak S.B. Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğine sevk edildi. 25-12-1999'da akut batın tanısı ile ameliyata alınan hastaya, ameliyatta ince bağırsak nekrozuna yönelik olarak parsiyel ince bağırsak rezeksiyonu ve uçucu jejunioileal anastomoz yapıldı. İzleminde dört gün sonra abdominal distansiyon ve defans gelişmesi üzerine tekrar ameliyata alınan hastanın yeni oluşan nekroze bağırsak segmenti çıkarıldı. İnce bağırsak patoloji raporu iskemik nekroz olarak gelen hasta bağırsak iskemisinin etyolojisini araştırmak üzere çocuk servisimize yatırıldı. Anamnezinde 1,5 yaşında afebril konvülsiyon, 5 yaşında hemiparezi geçirme hikayesi olan hastadan mezenterik iskemik etyolojisini aydınlatmak amaçlı istenen PT:13.2 sn. aPTT:23.7sn, ANA:(-), Anti-dsDNA: (-), Antikardiyolipin antikor: (-), Antifosfolipid antikor: (-), Antitrombin III: %78 (%75-125), protein S:%72.3 (%70-123), protein C:% 21.4 (%70-140). Faktör V Leiden:(-) geldi. Faktör VIII, F IX, F XI, F XII düzeyleri normaldi. Protein C düzeyi: %21.4 (%70-140) gelen hastaya protein C eksikliği tanısı konuldu. Operasyondan bir gün sonra ölçülen protein C düzeyi bir hafta sonrada tekrarlandı. Protein C düzeyindeki düşüklük devam ediyordu. Anne baba protein C düzeyleri- famiyal temeli kanıtlamak amaçlı istenildi ancak aile yaptıramadı. Bu şekilde

protein C eksikliği tanısı alan hastaya düşük dozda oral antikoagülan ve heparin tedavisi başlandı. Tedavisi devam eden hastanın klinik izlemi sürmektedir.

TARTIŞMA

Hereditör trombofili prevalansı 1/2500 ile 1/5000 arasında değişmektedir (6,7). Çocuklarda hemostatik sistemin spesifik özelliğine bağlı olarak (8), idiyopatik trombotik hastalık oranı % 5'den azdır. Adullarda bu oran % 40'dır. Yenidoğan döneminde ve 1 yaş altındaki süt çocuğunda trombotik komplikasyon riski fazlayken, 1 yaştan sonra insidans önemli oranda azalmaktadır (6).

Protein C, protein S, Antitrombin III, heparin kofaktör II eksikliği, Faktör VIII, Faktör IX, Faktör XI ve Faktör XII'nin yükseklikleri, Faktör V Leiden ve hiperhomosisteinemi tromboembolik hastalık riskinde artışla bağlantılı durumlardır (6,9,10,11). Protein C, Protein S, Antitrombin III eksikliklerinin familial trombofili nedenleri arasındaki sıklığı % 2-5'dir (6,12,13). Semptomların ciddiyeti değişkendir ve hastalığın tipine bağlıdır.

Konjenital protein C eksikliği otozomal dominant geçer. Tanı plazmada azalmış protein C aktivitesinin belirlenmesiyle konulur (3). İki tipi vardır: Tip 1 (sık görülen tip): Protein C'nin hem miktarı hem aktivitesi azalmıştır. Tip 2: Proteinin miktarı normaldir ancak aktivitesi azalmıştır. Protein C'nin kazanılmış eksikliği ise infeksiyonlara, karaciğer hastalığına ve diffüz intravasküler koagülasyona bağlı olarak oluşabilir (3,6).

Protein C'nin heterozigot eksikliği neonatal dönemde önemli değilken, homozigot eksikliği neonatal dönemde fatal trombotik olaylara neden olabilir (purpura fulminans, dissemine intravasküler koagülasyon, mikrovasküler tromboz, progressif cilt nekrozları, renal ven ve mezenterik ven trombozu, dural venöz tromboz gibi). Heterozigot protein C eksikliğinde ilk tromboz atağı 20-40' lı yaşlarda gelişmektedir (14,15,16,17). Venöz tromboz sıklıkla alt ekstremitelerde ve pulmoner embolizmle birlikte (14-16). Organ venlerinde tromboz seyrek fakat portal vende (18), mezenterik vende (19) ve cerebral vende ve sinüslerde olabilmektedir. Protein C'nin plazma düzeyi %50'nin altında ise (normal: %70-110) trombotik komplikasyon riski artmaktadır (20).

Protein C eksikliği hepatik veya vasküler hastalık, diğer pıhtılaşma bozuklukları, travma, myeloproliferatif hastalıklar olmaksızın mezenterik venöz tromboza neden olabilmektedir (21).

Heterozigot protein C eksikliği olan bir hastada mezenterik venöz tromboz, ilk kez Pabinger-Fashing tarafından 1983 yılında bildirildi (15). Bizim hastamızda protein C eksikliği dışında mezenterik venöz trombozu açıklayacak ek predispozan hastalıklar yoktu. Faktör VIII, faktör IX, faktör XI, faktör XII, protein S, Antitrombin III düzeyi normaldi. Trombogenezisli çocuklarda tanısız araştırmalar arasında bulunması gereken, tromboz riskini heterozigot olgularda 7 kat, homozigot olgularda 80 kat artıran ve Türk toplumunda taşıyıcılık oranının %10 olduğu (6,13, 22,23) Faktör V Leiden hastamızda negatifti. Önceden geçirilmiş hemiparezi ve afebril konvülsiyon hikayesi de izole protein C eksikliği ile tromboembolik hastalık arasındaki bağlantıyı destekler nitelikteydi.

Mezenterik venöz trombozu olan hastaların rutin olarak koagülopati çalışmasına alınması gerekmektedir. Şayet tanı konulursa ailesel tarama yapıp, ailede de saptanırsa artmış riski olan aile bireylerine profilaksi önerilmektedir. Eğer farkedilmez ve tromboza yönelik olarak antivitamin K tedavisi başlanırsa protein C eksikliği olanlarda komplikasyon riski artmaktadır (1).

Protein C eksikliği olan hastalarda klinisyenler rekürrenslerin önlenmesi için oral antikoagülan tedavinin yaşam boyu verilmesini tavsiye etmektedirler (2,9,14). Protein C eksikliğinin prevalansı venöz trombozlu hastalarda 16 binde 1, sağlıklı populasyon taramalarında 200-300'de 1'dir (24). Bu veri asemptomatik hasta sayısının çok olduğunu desteklemektedir. Bundan dolayı protein C eksikliğinin trombozla bağlantısı belirlenmedikçe, tesadüfen saptanan protein C eksikliği olgularında antikoagülan tedaviye başlamanın uygun olmayacağı yayınlarda belirtilmektedir (6).

Heterozigot protein C eksikliği warfarinin indüklediği cilt nekrozunun ana nedenlerinden biridir. Protein C'nin yarı ömrü son derece kısa olduğundan (2-8 saat), warfarin Faktör IX, X ve protrombinden çok daha hızlı olarak protein C'yi azaltır. Bu durumda pıhtılaşma sistemindeki dengesizlik sonucu recürren mikrovasküler trombozlara neden olur. Bu komplikasyondan kaçınmak için oral antikoagülanlara düşük dozda başlanması ve erken dönemde heparin kullanılması önerilmektedir (9,25). Hastamızda oral antikoagülan ve heparin tedavisi birlikte başlandı.

Bu vaka serebrovasküler olayı bulunan bir hastada gelişen mezenter iskeminin konjenital trombofili yönünden araştırılması gerekliliğini vurgulamak amacıyla sunuldu.

KAYNAKLAR

1. Per, U., Stefan, A. Protein C deficiency and splanchnic venous thrombosis. *Acta Chir Scand* 155: 221-223, 1989
2. Clouse, L.H., Comp, P.C. The regulation of hemostasis: The protein C system. *N Engl J Med* 314: 1298-1304, 1986
3. James, J. Corrigan. Hemorrhagic and Thrombotic Diseases. Waldo E. Nelson, Richard E. Behrman, Robert M. Kliegman, Ann A. Arvin. *Nelson Textbook of Pediatrics 15 th edition, The United States of America 1996* :1435-1438
4. Viganò, D'Angelo S., Comp, P.C., Esmon, C.T., D'Angelo, A. Relationship between orotein C antigen and anticoagulant activity during oral anticoagulation and in selected disease states. *J Clin Invest* 77: 416-425, 1986
5. Walker, F.J. Protein S and the regulation of activated protein C. *Semin Thromb Haemostas* 10: 131-138, 1984
6. Eberl, S. Eckhof-Donovan. Prevalence of factor V Leiden in children with thrombo-embolism. *Eur J Pediatr* 155: 1009-1014, 1996
7. Mannucci, P.M., Tripodi, A. Laboratory screening of inherited thrombotic syndromes. *Thromb Haemostas* 57: 247-251, 1987
8. Andrew, M. Developmental haemostasis: relevance to thrombo-embolic complications in paediatric patients. *Thromb Haemostas* 74: 415-425, 1995
9. Horellou, M.H., Conard, J., Bertina, R.M. Congenital protein C deficiency and thrombotic disease in nine French families. *Br Med J* 289: 1285-1287, 1984
10. Tran, T.H., Marbet, G.A., Duckert, F. Association of hereditary heparin co-factor 2 deficiency with thrombosis. *Lancet* 2: 413-414, 1985
11. Gurgey, A. Çocukluk çağı tromboembolilerinde klinik bulgular. 21. *Pediatric Günleri, İstanbul, 1999*, 149-154
12. Allaart, C.F., Poort, S., Rosendal, F., Reitsma, P., Bertina, R. Increased risk of venous thrombosis in carriers of hereditary protein C deficiency defect. *Lancet* 341: 134-138, 1993
13. Dahlback, B. New molecular insights into the genetics of thrombophilia. Resistance to activated protein C caused by Arg 506 to Gln mutation in factor V as a pathogenetic risk factor. *Thromb Haemostas* 74: 139-148, 1995
14. W. Wysokinski, R. Verhaeghe, J. Arnout, J. Vermynen. Protein C deficiency associated with venous thromboembolism. *Acta Clinica Belgica*, 45, 2, 1990
15. Pabinger-Fashing I, Bertina RM, Lechner K, Niessner H, Kornninger C. Protein C deficiency in two Austrian families. *Thromb Hemost* .50: 810-813, 1983
16. Kemkes-Matthes, B. Heterozygous protein C deficiency type 1. *Blut*. 1989; 58: 201-6
17. Wintzen, A.R., Broekmans, A.W., Bertina, R.M. et al. Cerebral haemorrhagic infarction in young patients with hereditary protein C deficiency: evidence for " spontaneous cerebral thrombosis". *Br Med J*. 290: 350-2, 1985
18. Orozco, H., Guraieb, E., Takahashi, T. et al. Deficiency of protein C in patients with portal vein thrombosis. *Hepatology*.1988; 8: 1110-11
19. Lefrançois, C., Derlon, A., Sillard, B., Leroy, G., Marchand, P. Deficit constitutionnel en protein C. role dans la survenue d'un infarctus veineux mesenterique. *Presse Med*. 14: 548-49, 1985
20. Gongor, K., Hemostasis, Philip, Lankowsky. *Pediatric Hematology and Oncology Third Edition, The United States of America 2000*: 322
21. Naitove, A., Weisman, R.E. Primary mesenteric thrombosis. *Ann Surg* 1965; 161: 516-523
22. Kavaklı, K., Aydınok, Y., Nişli, G. ve ark. Talasemili çocuklarda hiperkoagulabilite. 1. Ulusal Trombus Kongresi, İstanbul 2000, 46
23. Akar, N., Akar, E., Dağın, G., et al. Frequency of factor V 1691 G-A in the Turkish population. *Thromb Haemost* 1997, 78, 1527-1528
24. Mletich, J., Sherman, L., Broze, G. Absence of thrombosis in subjects with heterozygous protein C deficiency. *N Engl J Med*. 317: 991-6, 1987
25. Broekmans, A.W., Conard, J., Van Weyenberg, R.G., Horellou, M.H., Kluff, C., Bertina, R.M. Treatment of hereditary protein C deficiency with stanozolol.